

ISSN 2281-6437

***GIROS** Notizie*
n. 55 - gennaio 2014

Descrizione di dieci nuovi ibridi di *Ophrys* italiane di Rolando Romolini¹ & Romieg Soca²

¹Via della Polveriera 14, 50014 Fiesole

rolando.romolini@giros.it

²7 Route des Cévennes, 34380 Saint-Martin-de-Londres(F)

rsouche@yahoo.fr

Riassunto: Romolini R. & Soca R., 2014. Descrizione di dieci nuovi ibridi d'*Ophrys* (*Orchidaceae*) d'Italia. GIROS Notizie 55: 48-68.

Localizzazione, identificazione e descrizione di dieci nuovi ibridi di *Ophrys* (*Orchidaceae*) d'Italia. Gli autori descrivono nuovi ibridi di *Ophrys* reperiti durante molteplici escursioni effettuate in varie regioni d'Italia. Alcuni di essi erano conosciuti in precedenza, altri, trovati per la prima volta in Campania, Molise, Puglia e Toscana, sono presenti anche in Abruzzo, Lazio e Umbria.

Parole chiave: *Orchidaceae: Ophrys apifera, O. appennina, O. apulica, O. brutia, O. corsica, O. dinarica, O. incubacea, O. parvimaculata, O. passionis, O. romolinii, O. sicula, O. sipontensis, O. tarquinia, O. tenthrediniferaneglecta, O. ×buffaloriae, O. ×calchasii, O. ×capalbioi, O. ×capracottae, O. ×cecinae, O. ×coturii, O. ×dinovellae, O. ×perillii, O. ×petruccii, O. ×trazzonarae*; ibridi di *Ophrys*.

Abstract: Romolini R. & Soca R., 2014. Ten new hybrids in *Ophrys* (*Orchidaceae*) to the Italian Flora. GIROS Notizie 55: 48-68.

Localization, identification and description of ten new hybrids of *Ophrys* in Italy. The authors describe new *Ophrys* hybrids found during many trips in various regions of Italy. Some of them were already known before, others, found for the first time in Campania, Molise, Apulia and Tuscany, were also found in Abruzzo, Latium and Umbria.

Keywords: *Orchidaceae: Ophrys apifera, O. appennina, O. apulica, O. brutia, O. corsica, O. dinarica, O. incubacea, O. parvimaculata, O. passionis, O. romolinii, O. sicula, O. sipontensis, O. tarquinia, O. tenthrediniferaneglecta, O. ×buffaloriae, O. ×calchasii, O. ×capalbioi, O. ×capracottae, O. ×cecinae, O. ×coturii, O. ×dinovellae, O. ×perillii, O. ×petruccii, O. ×trazzonarae*; *Ophrys* hybrids.

Résumé: Romolini R. & Soca R., 2014. New hybrids in *Ophrys* (*Orchidaceae*) to the Italian Flora. GIROS Notizie 55: 48-68.

Localisation, identification et description de dix nouveaux hybrides d'*Ophrys* (*Orchidaceae*) d'Italie. Les auteurs décrivent de nouveaux hybrides d'*Ophrys* trouvés lors de multiples excursions effectuées dans diverses régions d'Italie. Certains d'entre eux déjà connus, d'autres trouvés pour la première fois dans les régions de Campanie, Molise, les Pouilles et la Toscane et également présents dans les Abruzzes, le Latium et l'Ombrie.

1. Introduzione

Nel 1972 usciva la bibbia degli ibridi di *Ophrys*: «*Ophrys-Hybriden*» di Edeltraud e Othmar Danesch (DANESCH & DANESCH 1972). Questo libro, che presentava 72 differenti ibridi di *Ophrys*, ha guidato i nostri passi per molti anni. Nel 2008, sotto la pressione di diversi amici, uno di noi (R.S.), pubblicava un seguito presentando solamente gli ibridi dal Portogallo all'Italia passando per la Spagna e la Francia (SOUCHE 2008). Questo lavoro mostrava trecentoventi ibridi differenti, solo la metà di quelli osservati dall'autore e dei quali una gran quantità non descritti. Dopo il 2008 sono stati descritti circa una trentina di ibridi. Queste piante effimere, gioielli della natura, ci infondono

un gran piacere. E' senza una reale pretesa scientifica che li descriviamo, ma piuttosto per rendere omaggio agli amici o ad alcuni luoghi, e soprattutto per dare il gusto e il desiderio al lettore di andare ad ammirarli nella natura.

Proponiamo la descrizione di dieci nuovi ibridi di *Ophrys* (per ordine alfabetico delle regioni d'Italia): uno della Campania (SA), uno del Molise (IS), cinque della Puglia [tre di Taranto (TA) e due di Foggia (FG)] e tre della Toscana [uno di Firenze (FI), uno di Grosseto (GR) e uno di Pisa (PI)].

2. Gli ibridi conosciuti

Ibridi già descritti o conosciuti per ogni specie parentale interessata.

O. apifera: *O. abchasica* (*O. ×valliscostae*), *O. appennina* (*O. ×petruccii*), *O. apulica* (*O. ×grovesii*), *O. aranifera* (*O. ×flabaultii*), *O. apifera* 'friburgensis' × *O. aranifera* (*O. ×epeirophora*), *O. aranifera* × *insectifera* (*O. ×rauschertii* nom. inval.), *O. aveyronensis* (*O. ×corvey-bironii*), *O. bombyliflora* (*O. ×circae*), *O. candida* (*O. ×morellensis*, *O. ×albertiana morellensis*), *O. caucasica* (artificiale), *O. colossaea* (*O. ×onckelinxiae*), *O. conradiae* (*O. ×minuticau dadonorensis*), *O. cornuta* (*O. ×skopelii*), *O. exaltata morisii* (*O. ×domus-maria*), *O. fuciflora* (*O. ×albertiana*, *O. ×fassbenderi*, *O. ×intermedia*, *O. ×issleri*, *O. fuciflora* Rasse *issleri*, *O. ×montenachii* nom. nud.), *O. helenae* (artificiale), *O. incubacea* (*O. ×pseudoapifera*), *O. insectifera* (*O. ×pietzschii*), *O. apifera* 'chlorthantha' × *O. litigiosa* (*O. ×luizetii*), *O. oestriifera bremifera* (*O. ×skopelii markiana*), *O. romolinii* (*O. ×vespertilio*), *O. scolopax* (*O. ×minuticauda*, *O. ×ouritensis*), *O. speculum* (*O. ×soller*), *O. tenthredinifera ficalhoana* (*O. ×turiana*), *O. truncata* (*O. ×insidiosa*) e conosciuti con *O. attica*, *O. bertolonii*, *O. bertolonii balearica*, *O. bertolonii saratoi*, *O. bremifera*, *O. dinarica*, *O. elatior*, *O. gracilis*, *O. lutea*, *O. minoa*, *O. passionis*, *O. passionis majellensis*, *O. picta* e *O. provincialis*.

O. appennina: *O. apifera* (*O. ×petruccii*), *O. funerea* (*O. ×ferruginea*), *O. romolinii* (*O. ×enobarbia*, *O. ×gumprechtii enobarbia*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×maremmae*) e conosciuti con *O. dinarica*, *O. insectifera*, *O. lacaitae*, *O. tarquinia*, *O. tetraloniae* e *O. vetula*.

O. apulica: *O. apifera* (*O. ×grovesii*), *O. bertolonii explanata* (*O. ×valpomensis hilleri*), *O. biscutella* (*O. ×rossinae*), *O. bombyliflora* (*O. ×resurrecta*), *O. brutia* (*O. ×trazzonarae*), *O. candida* (*O. ×valdevariabilis*), *O. fuciflora* (?) (*O. ×cosentiana*), *O. incubacea* (*O. ×francinae*, syn. *O. ×yvonnae*), *O. oestriifera montis-gargani* (*O. ×turrica*), *O. oxyrrhynchos celiensis* (*O. ×caliandri*), *O. parvimaclata* (*O. ×nociana*), *O. passionis* (*O. ×coturii*), *O. romolinii* (*O. ×degiorii*), *O. tardans* (*O. ×hydruntensis*), *O. tarentina* (*O. ×marinoscii*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×salentina*) e conosciuti con *O. aranifera* sl, *O. bertolonii bertoloniiiformis*, *O. gracilis*, *O. heldreichii*, *O. rhodia*, *O. scolopax* (?), *O. sipontensis* e *O. tardans*.

O. brutia: *O. apulica* (*O. ×trazzonarae*), *O. dinarica* (*O. ×capracottae*), *O. parvimaclata* (*O. ×buffaloriae*), *O. passionis majellensis* (*O. ×palenae*), *O. romolinii* (*O. ×vernacchiaae*) e

conosciuti con *O. crabronifera*, *O. exaltata*, *O. incubacea*, *O. tarentina* e *O. tenthredinifera neglecta*.

***O. corsica*:** *O. bombyliflora* (*O. ×domitia*), *O. romolinii* (*O. ×anxatina*), *O. sicula* (*O. ×calchasii*), *O. tarentina* (*O. ×sansimonensis*) e conosciuti con *O. argentaria*, *O. bertolonii bertoloniiiformis*, *O. flammeola* e *O. romolinii*. [*O. fusca* s.l. × *O. murbeckii* (certamente *O. corsica* × *O. lojaconoi*) (*O. ×fenarolii*, *O. ×gauthieri fenarolii*, *O. ×subfusca fenarolii*)].

***O. dinarica*:** *O. bertolonii* (*O. ×monsii* Soca, in effectum esse), *O. brutia* (*O. ×capracottae*), *O. incubacea* (*O. ×recchiae*), *O. passionis majellensis* (*O. ×brunamontei*), *O. pinguis* (*O. ×impresciae*), *O. romolinii* (*O. ×piconei*), *O. tetraloniae* (*O. ×capistrelloii*), *O. untchjii* (*O. ×kranjcevi*) e conosciuti con *O. apifera*, *O. appennina*, *O. ausonia*, *O. bertolonii saratoi*, *O. classica*, *O. crabronifera*, *O. funerea*, *O. gracilis* e *O. tenthredinifera neglecta*.

***O. incubacea*:** *O. apifera* (*O. ×pseudoapifera*), *O. apulica* (*O. ×francinae*, syn. *O. ×yvonnae*), *O. aranifera* s.l. (*O. ×todaroana*), *O. argentaria* (*O. ×turchinae*), *O. bertolonii* (*O. ×araniferiformis*), *O. bertolonii* (*O. ×pseudaranifera*), *O. bertolonii bertoloniiiformis* (*O. ×lorenzii*), *O. bertolonii catalaunica* (*O. ×montisciana*), *O. bertolonii explanata* (*O. ×melkii*), *O. bertolonii magniflora* (*O. ×raimbaultii*), *O. bombyliflora* (*O. ×cosana*), *O. calliantha* (*O. ×carnazzeae*), *O. chestermanii* (*O. ×montis-lorae*), *O. cornuta* (?) (*O. ×sooi* nom. inval., *O. ×subcornuta*), *O. crabronifera* (*O. ×argentariensis*), *O. dinarica* (*O. ×recchiae*), *O. discors* (*O. ×martorinae*), *O. eleonora* (*O. ×braun-blanquetiana*, syn. *O. ×tavignanensis*), *O. exaltata arachnitiformis* (*O. ×kelleri*), *O. exaltata archipelagi* (*O. ×geniezii*), *O. flavicans* (*O. ×redliorum*), *O. fuciflora* s.l. (artificiale), *O. fusca* s.l. (*O. ×corinthiaca*), *O. fusca* subsp. *clara* (*O. ×braun-blanquetiana perceiana*), *O. litigiosa* (*O. ×cortesii*), *O. lunulata* (*O. ×camarinana*), *O. lutea* (*O. ×piscinica*), *O. oxyrrhynchos* (*O. ×gelana*), *O. oxyrrhyncho sceliensis* (*O. ×gelana murgettensis*), *O. panormitana* ('*praecox*') (*O. ×morensis*), *O. passionis* (*O. ×celani*), *O. picta* (*O. ×maimonensis*), *O. promontorii* (*O. ×angelensis*), *O. romolinii* × *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×lupiae*), *O. scolopax* (*O. ×breviappendiculata*, *O. ×laborei*, *O. ×llenasi*, *O. ×llenasi* var. *breviappendiculata*), *O. sicula* (*O. ×piscinica mattinatellae*), *O. sipontensis* (*O. ×dinovellae*), *O. speculum* (*O. ×pantaliciensis*), *O. tarentina* (*O. ×alberobellensis*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×grampinii*, syn. *O. ×manfredoniae*), *O. tommasinii* (*O. ×mansfeldiana*), e conosciuti con *O. bertolonii balearica*, *O. biscutella*, *O. brutia*, *O. classica*, *O. exaltata*, *O. exaltata marzuola*, *O. exaltata morisii*, *O. exaltata splendida*, *O. gackiae*, *O. panormitana*, *O. provincialis*, *O. pseudoatrata* e *O. romolinii*.

***O. parvimaculata*:** *O. apulica* (*O. ×nociana*), *O. biscutella* (*O. ×pizzulensis*), *O. bombyliflora* (*O. ×ozantina*), *O. brutia* (*O. ×buffaloriae*), *O. exaltata archipelagi* (*O. ×ingaranensis*), *O. oxyrrhynchos celiensis* (*O. ×pugliana*), *O. passionis* (*O. ×coulotii*), *O. romolinii* (*O. ×gumprechtii*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×laurentii*, *O. ×maremmae laurentii*) e conosciuti con *O. candida*, *O. classica* e *O. gracilis*.

***O. passionis*:** *O. apulica* (*O. ×coturii*), *O. aranifera* (*O. ×zamba*), *O. aranifera* s.l. (*O. ×biancoae*), *O. argentaria* (*O. ×gembardtii*), *O. aveyronensis* (*O. ×costei*), *O. bertolonii bertoloniiiformis* (*O. ×manganaroi* Perilli & Soca, in effectum esse), *O. bombyliflora*

(*O. ×daunia*), *O. exaltata archipelagi* (*O. ×manacorensis*), *O. exaltata splendida* (*O. ×lebeaultii*), *O. forestieri* (*O. ×sancticyrensis*), *O. funerea* (*O. ×jarigei*), *O. incubacea* (*O. ×celani*), *O. insectifera* (*O. ×fonsauditensis*), *O. litigiosa* (*O. ×cascalesii*), *O. lojaconoi?* (*O. ×gumprechtiana* nom. inval.), *O. lutea* (*O. ×mirandana*), *O. oxyrrhynchos* (*O. ×ambigua*), *O. parvimaclata* (*O. ×coulotii*), *O. provincialis* (*O. ×perrinii*), *O. riojana* (*O. ×acina*), *O. romolinii* (*O. ×grottagliensis*), *O. scolopax* (*O. ×hermosillae*), *O. sipontensis* (*O. ×japygia*), *O. tarentina* (*O. ×trullana*), *O. tarquinia* (*O. ×cecinae*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×surdii*), *O. tenthredinifera ficalhoana* (*O. ×surdii bodegomii*) e conosciuti con *O. apifera*, *O. aranifera* × *O. riojana*, *O. aymoninii*, *O. bertolonii catalaunica*, *O. bertolonii magniflora*, *O. biscutella*, *O. classica*, *O. crabronifera*, *O. exaltata*, *O. exaltata arachnitiformis*, *O. exaltata marzuola*, *O. lunulata*, *O. marmorata*, *O. oestriifera montis-gargani*, *O. oxyrrhynchos celiensis*, *O. promontorii*, *O. pseudoscolopax*, *O. speculum* e *O. vasconica*.

O. romolinii: *O. apifera* (*O. ×vespertilio*), *O. appennina* (*O. ×enobarbia*, *O. ×gumprechtii enobarbia*), *O. apulica* (*O. ×degiorgii*), *O. bertolonii explanata* (*O. ×marzensis*), *O. biscutella* (*O. ×salvatoris*), *O. bombyliflora* (*O. ×cataldii* nom. inval.), *O. brutia* (*O. ×vernacchiae*), *O. corsica* (*O. ×anxatina*), *O. dinarica* (*O. ×piconei*), *O. funerea* (*O. ×chimaera*), *O. incubacea* (*O. ×lyrata*), *O. incubacea* × *O. tenthredinifera* (*O. ×lupiae*), *O. lunulata* (*O. ×solitaria* nom. inval., *O. ×vittoriana*), *O. lutea* (*O. ×cugniensis*), *O. parvimaclata* (*O. ×gumprechtii*), *O. passionis* (*O. ×grottagliensis*), *O. passionis majellensis* (*O. ×dekegheliana*, *O. ×grottagliensis dekegheliana*), *O. pinguis* (*O. ×catinii*), *O. promontorii* (*O. ×couloniana*), *O. sipontensis* (*O. ×perillii*), *O. speculum* (*O. ×lumenii*), *O. tarentina* (*O. ×monopolitana*) e conosciuti con *O. argentaria*, *O. bertolonii bertoloniiiformis*, *O. bertolonii bertoloniiiformis* × *O. promontorii*, *O. calocaerina*, *O. classica*, *O. exaltata archipelagi*, *O. oxyrrhynchos*, *O. oxyrrhynchos celiensis*, *O. sicala*, *O. tarquinia*, *O. tenthredinifera neglecta* e *O. tetraloniae*.

O. sicala: (numerosi citati in letteratura, *sicala* sensu latissimo) *O. bornmuelleri* (*O. ×jansenii*), *O. corsica* (*O. ×calchasii*), *O. gackiae* (*O. ×panepintoi* Soca, in effectum esse), *O. incubacea* (*O. ×mattinatellae*, *O. ×piscinica mattinatellae*), *O. lutea* (*O. ×ambrae* Soca, in effectum esse), *O. speculum* (*O. ×mirtiae*), *O. tenthredinifera* s.l. (*O. ×triadensis*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×personei*), *O. transhyrcana* (*O. ×demangeana*) e conosciuti con *O. archimedeae*, *O. bertolonii bertoloniiiformis*, *O. calocaerina*, *O. cinereophila*, *O. forestieri*, *O. fusca* s.l., *O. iricolor*, *O. lojaconoi?*, *O. mammosa*, *O. omegaifera*, *O. phryganae* e *O. romolinii*.

O. sipontensis: *O. bertolonii bertoloniiiformis* (*O. ×castellerana*), *O. biscutella* (*O. ×cornelli*), *O. incubacea* (*O. ×dinovellae*), *O. passionis* (*O. ×japygia*), *O. romolinii* (*O. ×perillii*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×bonnyiorum*) e conosciuti con *O. apulica*, *O. bombyliflora*, *O. exaltata archipelagi* e *O. promontorii*.

O. tarquinia: *O. argentaria* (*O. ×sassettae*), *O. exaltata montis-leonis* (*O. ×carducci*), *O. passionis* (*O. ×cecinae*), *O. tenthredinifera neglecta* (*O. ×capalbioi*) e conosciuti con *O. appennina*, *O. classica*, *O. crabronifera*, *O. promontorii* e *O. romolinii*.

O. tenthredinifera neglecta: *O. annae* (*O. ×spanui*), *O. appennina* (*O. ×maremmae*),

O. apulica (*O. ×salentina*), *O. argentaria* (*O. ×teresae*), *O. bertolonii bertoloniiformis* (*O. ×daneschiorum*), *O. biscutella* (*O. ×montis-angeli*), *O. bombyliflora* (*O. ×sommieri*), *O. candida* (*O. ×tardans*, *O. ×maremmae tardans*), *O. chestermannii* (*O. ×normanii*, *O. ×maremmae normanii*, *O. ×maremmae woodii*), *O. classica* (*O. ×etrusca*), *O. crabronifera* (*O. ×tuscanica*), *O. exaltata* (*O. ×vanderspekiae*), *O. exaltata archipelagi* (*O. ×devillersiana*), *O. exaltata montis-leonis* (*O. ×gillesii*), *O. exaltata morisii* (*O. ×laconensis*), *O. gracilis* (*O. ×maremmae alburnica*), *O. incubacea* (*O. ×grampinii*, syn. *O. ×manfredoniae*), *O. lojaconoi* (*O. ×sancti-leonardi*, *O. ×lievreae sanctis-leonis* nom. inval.), *O. oestriifera montis-gargani* (*O. ×baselicei*, *O. ×messeniensis baselicei*, *O. ×tempestatis* nom. inval., *O. ×peltieri tempestatis* nom. inval.), *O. panattensis* (*O. ×galtelliensis*), *O. parvimaculata* (*O. ×laurentii*, *O. ×maremmae laurentii*), *O. passionis* (*O. ×surdii*), *O. promontorii* (*O. ×campolati*), *O. pseudoatrata* (*O. ×potentissima*), *O. sicala* (*O. ×personi*), *O. sipontensis* (*O. ×bonnyiorum*), *O. tarentina* (*O. ×venusiana*), *O. tarquinia* (*O. ×capalbioi*) e conosciuti con *O. brutia*, *O. dinarica*, *O. cinnabarina*, *O. lacaitae*, *O. oxyrrhynchos celiensis*, *O. romolinii* e *O. speculum*.

3. *Ophrys ×dinovellae* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* [*O. incubacea* Bianca × *O. sipontensis* (Gumprecht) O. Danesch & E. Danesch]

Descrìptio: planta 43 cm alta; folia basalia: 7; flores: 5; sepala oblonga, rosei rubro suffuso; petala elongata, rubra, marginibus undulatis; labellum integrum valde convexum, elongatum rotundum, atrobrunneum, castaneo pilis magnis cinctum, valde gibbosum; macula magna, castanea; inferiora labelli parte; cava stigmatica nigricans cum albido in centro; pseudo-oculi caeruleo albo; connectivum obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae; thecae rubrae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 43 cm; 7 foglie basali; 5 fiori; sepali oblungi, rosa soffusi di rosso; petali allungati, rossi, con bordi ondulati; labello intero fortemente convesso, arrotondato allungato, bruno nerastro, con importante pelosità marginale bruno rossastra, gibbosità pronunciate; macula importante, da bruno rossastra a bluastrò violacea; campo basale bruno nerastro; cavità stigmatica nerastra con un' area biancastra al centro; pseudo-occhi bianco bluastrò; connettivo del ginostemio ottuso e acuminato; masse polliniche gialle; logge dell'antera rossastre; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Campania. Salerno. Teggiano. La Manca di San Donato, 678 m s.l.m., 33T 05466 44687.

Holotypus hic designatus: 18.IV.2011. Coll. Romieg Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2011.404.

Etymologia: ex nomine Nicola Di Novella, italicus pharmacopola physicusque, hybrida dicitur.

Etymologia: in omaggio a Nicola Di Novella, farmacista e naturalista di Sassano, Campania (SA), Italia.

Ecologia: incolti sassosi con asfodeli, su substrato calcareo.

Iconografia: GUMPRECHT (1967: 61); SOUCHE (2008: 129); ROMOLINI & SOUCHE (2012: 400-401).

Iconografia: in hoc op.: fig. 65:1, 68:2.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Campania (SA), Puglia (FG).

Scoperte personali in campo: Italia. Campania (SA). Teggiano. La Manca di San Donato, 478 m s.l.m., 33T 05468 44690. 24.IV.2010; Puglia (FG). Manfredonia. Posta di Scarpetta, 51 m s.l.m., 33T 05733 46084. 9.IV.2000.

Osservazioni: l'ibrido possiede gli pseudo-occhi e le tonalità rosate del perianzio di *O. sipontensis*, le gibbosità e pelosità di *O. incubacea*, gli altri caratteri sono intermedi fra i due genitori. Questo ibrido è stato citato da GUMPRECHT (1967: 62), Gargano senza data né luogo; LORENZ & GEMBARDT (1987: 501, 511, 565), Gargano, 6 luoghi diversi, dal 1967 al 1984, da 20 a 550 m s.l.m.; SOCA (1996: 14), Gargano senza data né luogo; ROSSINI & QUITADAMO (2000: 14), Gargano senza data né luogo.

4. *Ophrys* × *capracottae* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* (*O. brutia* P. Delforge × *O. dinarica* Kranjčev & P. Delforge)

Descriptio: planta 22 cm alta; folia basalia: 5; flores: 6; sepala oblonga, viridia; petala oblonga elongata, marginibus aurantiaco, tam bem quam sepala; labellum integrum convexum, elongatum rotundum, brunneum fuscum, pilis cinctum; macula simplex, mediocriter X-formis, labello clariore, cinerea cincta; labelli appendix parva, triangulata, flavo-viridis; inferiora labelli parte cinnamomea; cava stigmatica viridia; pseudo-oculi viridi; connectivum obtusum; moles polliniferae luteae. Floret: majo.

Descrizione: pianta alta 22 cm; 5 foglie basali; 6 fiori; sepali oblungi, verde chiaro; petali oblungi allungati, giallastri, a bordi aranciati, lunghi due terzi dei sepali; labello intero convesso, arrotondato allungato, bruno scuro, munito di una pelosità marginale; macula semplice, a forma di X evidenziata, più chiara del resto del labello, cinta da una linea grigiasta; appendice piccola, triangolare, verde giallastra; campo basale bruno aranciato; cavità stigmatica verdastra; pseudo-occhi verdi; connettivo del ginostemio ottuso; masse polliniche gialle; fioritura maggio.

Terra typica: Italia. Molise. Isernia. Capracotta. Lamatura, 1390 m s.l.m., 33T 04381 46303.

Holotypus hic designatus: 27.V.2011. Coll. Romolini & Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2011.524.

Etymologia: ex nomine urbis “Capracotta” ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Etymologia: dal nome del paese di Capracotta dove è stato scoperto questo ibrido per la prima volta.

Ecologia: praterie, pascoli, su substrato calcareo.

Iconografia: ROMOLINI & SOUCHE (2012: 533).

Iconografia: in hoc op.: fig. 65: 2.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Abruzzo (AQ), Molise (IS).

Scoperte personali in campo: Italia. Abruzzo (AQ). Aielli. Cerano, 1055 m s.l.m., 33T 03846 46598. 11.VI.2010; Roccaraso. Pietransieri. Vicenne, 1265 m s.l.m., 33T 04277 46332. 25.V.2011; Molise (IS). San Pietro Avellana. Bosco della Difesa Grande, 910 m s.l.m., 33T 04324 46279. 27.V.2011; 18.V.2012.

Osservazioni: l'ibrido, tra due genitori d'aspetto morfologico molto diverso, possiede da *O. brutia*: sepalì verdi, petalì a bordì aranciati, labello arrotondato munito di una pelosità marginale, macula semplice, appendice piccola e colore della cavità; da *O. dinarica*: petalì triangolari, labello allungato, bruno scuro, macula diffusa; tuttì gli altri caratteri, sia morfologici che di colore, sono intermedi fra i due genitori.

5. *Ophrys* × *calchasii* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* (*O. corsica* Soleirol ex G. Foelsche & W. Foelsche × *O. sicula* Tineo)

Descriptio: planta 16 cm alta; folia basalia: 4; flores: 6; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsalum marginibus implicatis, supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus, flava; labellum trilobum, leviter convexum, subdirectum leviter erectum, castaneo pilis submarginis, castaneum, superiora parte lobi mediani leviter bipartita erectaque, lobi laterales cum lato limbo luteo; macula duabis lunulae, brunneo cinereo; cava stigmatica V-formis, lutea; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 16 cm; 4 foglie basali; 6 fiori; sepalì oblungi, verdi, il dorsale a bordì arrotolati, in casco coprente il ginostemio; petalì allungati a bordì paralleli, giallastri; labello trilobato, leggermente convesso, suborizzontale leggermente rivolto verso l'alto, munito di una pelosità submarginale, bruno-rossastra, lobo mediano leggermente diviso e diretto verso l'alto, lobi laterali con un grande margine giallo; macula costituita da due mezzelune, bruno grigiastra; cavità stigmatica terminante in V, gialla; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo. Via Pulsano, 734 m s.l.m., 33T 05759 46172.

Holotypus hic designatus: 25.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2013.415.

Etymologia: ex nomine Calchas, graecus vates, hybrida dicitur.

Etymologia: non lontano dal luogo dove quest'ibrido è stato scoperto si trova l'abbazia di Santa Maria di Pulsano, costruita nel 591 sui resti di un vecchio tempio dedicato a Calcante, indovino greco discendente di Apollo.

Ecologia: prati carsici, vecchi coltivi, su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. 65: 3.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Puglia (FG).

Osservazioni: l'ibrido tra due genitori d'aspetto morfologico abbastanza vicino possiede tuttì i caratteri, sia morfologici che di colore, intermedi fra i due genitori,

soprattutto il labello, rivolto piuttosto verso l'alto come *O. sicula* e di dimensione più simile a *O. corsica*.

6. *Ophrys* × *perillii* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* [*O. romolinii* Soca × *O. sipontensis* (Gumprecht) O. Danesch & E. Danesch]

Descriptio: planta 20 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala; petala; labellum integrum convexum, quadrangulatum elongatum, nigricans, castaneo pilis magnis cinctum, valde gibbosum; macula magna labelli media sita cum duabis lineis ad labelli basin, caerulea violacea, cum medianium ocellum; labelli appendix parva, triangulata, erecta antierius versus, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi nigricans; connectivum mediocriter obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 20 cm; 5 foglie basali; 5 fiori; sepali oblungi, bianco rosati; petali allungati, rosa rossastri a bordi ondulati e più scuri; labello intero, convesso, quadrangolare allungato, nerastro, con pelosità marginale marcata, bruno rossastra, gibbosità rilevanti; macula situata al centro del labello, di colore bluastro-violaceo, connessa alla base del labello da due linee e un ocello centrale; appendice piccola, triangolare, verde giallastra, rivolta in avanti, inserita in una incisura molto profonda; cavità stigmatica nerastra; pseudo-occhi nerastrati; connettivo del ginostemio leggermente ottuso e acuminato; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Contrada i Santi, 551 m s.l.m., 33T 05721 46151.

Holotypus hic designatus: 23.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2013.412.

Etymologia: ex nomine Matteo Perilli, italicus physicus, hybrida dicitur.

Etymologia: in omaggio a Matteo Perilli, naturalista di San Marco in Lamis, Puglia (FG), Italia.

Ecologia: prati carsici con asfodeli, su substrato calcareo.

Iconografia: ROMOLINI & SOUCHE (2012: 406).

Iconografia: in hoc op.: fig. 66: 1, 68: 3.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Puglia (FG).

Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (FG). Manfredonia. Contrada i Santi. 23.IV.2009; 12.IV.2011.

Osservazioni: come si vede facilmente nelle foto, l'ibrido possiede i caratteri intermedi fra i due genitori, soprattutto nella forma della cavità stigmatica. Questo ibrido è stato citato da LORENZ & GEMBARDT (1987: 506, 543), scoperto il 22.IV.1984 da Gerloff & Heidt a 4,3 km NW di San Salvatore, 510 m s.l.m. (circa 6 km dal nostro locus classicus).

7. *Ophrys* × *trazzonarae* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* (*O. apulica* O. Danesch & E. Danesch × *O. brutia* P. Delforge)

Descriptio: planta 18 cm alta; folia basalia: 5; flores: 4; sepala oblonga, rosei; petala triangulata elongata, marginibus leviter undulatis cinnabarinoque; labellum integrum, valde convexum, marginibus recurvatis, aurantiaco olivaceo, pilis satis magnis cinctum, vitellinus, mediocriter gibbosum; macula magnissima complexissimaque, leviter clariore labellum, viridescencia cincta; labelli appendix triangulata, flavo-viridis; inferiora labelli parte aurantiaca; cava stigmatica viridescencia; pseudo-oculi viridescencia; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 18 cm; 5 foglie basali; 4 fiori; sepali oblungi, rosa; petali triangolari allungati, a bordi leggermente ondulati e aranciati rossastri; labello intero decisamente convesso, a bordi fortemente ricurvi, aranciato verdastrò, fasciato da un'importante pelosità giallo arancio, gibbosità leggermente accennate; macula molto grande e molto complessa, più chiara del labello, cinta da una linea verdastra; appendice triangolare, giallo verdastra; campo basale aranciato; cavità stigmatica verdastra; pseudo-occhi verdastri; connettivo del ginostemio ottuso e corto; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Puglia. Taranto. Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), 404 m s.l.m., 33T 07016 45001.

Holotypus hic designatus: 15.IV.2011. Coll. Romieg Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2011.407.

Etymologia: ex nomine loci "Monte Trazzonara" ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Etymologia: dal nome del Monte Trazzonara dove è stato scoperto questo ibrido per la prima volta.

Ecologia: sottobosco di querce, macchie e ambienti rocciosi, su substrato calcareo.

Iconografia: ROMOLINI & SOUCHE (2012: 395).

Iconografia: in hoc op.: fig. 66: 2.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Puglia (TA).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Taranto. Martina Franca, Monte Trazzonara, 402 m s.l.m., 16.IV.2013. Leg. Romieg Soca RS.2013.410 (MPU).

Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (TA). Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), 402 m s.l.m., 33T 07014 44998. 16.IV.2013.

Osservazioni: l'ibrido possiede gibbe e apicolo più vicini ad *O. apulica*, e cavità stigmatica, petali e connettivo più simili a *O. brutia*, tutti gli altri caratteriscono intermedi fra i due genitori.

8. *Ophrys* × *coturii* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* (*O. apulica* O. Danesch & E. Danesch × *O. passionis* Sennen)

Descriptio: planta 25 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala oblonga, rosei; petala triangulata elongata, viridescencia, marginibus rubra; labellum integrum, valde

convexum, atrobrunneum, marginibus castaneis, pilis satis magnis cinctum, castanea; macula complexa castanea; labelli appendix petit, triangulata, flavo-viridis; inferiora labelli parte rubra; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi nigricans; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 25 cm; 5 foglie basali; 5 fiori; sepali oblungi, rosa; petali triangolari allungati, verdastri, a bordi rossastri; labello intero fortemente convesso, bruno nerastro, a bordi bruno rossastri, munito di una pelosità marginale importante bruno rossastro; macula complessa bruno rossastra; appendice piccola, triangolare, giallo verdastra; campo basale rossastro; cavità stigmatica nerastra; pseudo-occhi nerastri; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra tipica: Italia. Puglia. Taranto. Manduria. Bosco di Coturi, 88 m s.l.m., 33T 07258 44688.

Holotypus hic designatus: 25.IV.2005. Coll. Romieg Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2005.460.

Etymologia: ex nomine loci “Bosco di Coturi” ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Etymologia: dal nome della località “Bosco di Coturi” dove è stato scoperto questo ibrido per la prima volta.

Ecologia: sottobosco di querce, macchie e ambienti sabbiosi, su substrato calcareo.

Iconografia: SOUCHE (2008: 91); ROMOLINI & SOUCHE (2012: 531).

Iconografia: in hoc op.: fig. 66: 3.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Puglia (FG, LE, TA).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Lecce. Ugento. Fontanelle, 3 m s.l.m., 34S 02543 44188. 12.IV.2013. Leg. Romieg Soca RS.2013.408 (MPU).

Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (FG). San Giovanni Rotondo. Tortorella, 450 m s.l.m., 33T 05606 46140. 23.IV.2013; Puglia (LE). Ugento. Fontanelle, 3 m s.l.m., 34S 02543 44188. 12.IV.2013; Puglia (TA). Manduria. Bosco di Coturi, 88 m s.l.m., 33T 07258 44688. 25.IV.2005; Manduria. Bosco di Coturi, 94 m s.l.m., 33T 07256 44687. 3.V.2008; Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), 406 m s.l.m., 33T 07016 45000. 15.IV.2011.

Osservazioni: i caratteri morfologici dei diversi elementi dei fiori e la colorazione generale del perianzio sono intermedi fra i due genitori; il colore generale del labello e della macula, la forma dei petali e del labello sono più simili a *O. passionis*; la cavità stigmatica e l'apicolo sono più vicini a *O. apulica*. Questo ibrido è stato citato da KAJAN (1987: 143), nei pressi di San Giovanni Rotondo (verso Carpino) 15.IV.1986.

9. *Ophrys* × *buffaloriae* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* [*O. brutia* P. Delforge × *O. parvimaculata* (O. Danesch & E. Danesch) Paulus & Gack]

Descriptio: planta 20 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala oblonga, viridia; petala triangulata elongata, viridi; labellum integrum, convexum, quadrangulatum, brunneo fusco, marginibus rubra, castaneo pilis cinctum, mediocriter gibbosum; macula simplex,

mediocriter X-formis, castaneo, cinerea cincta; labelli appendix parva, triangulata, flavo-viridis, erecta; inferiora labelli parte cinnamomea; cava stigmatica brunneo; pseudo-oculi brunnei; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 20 cm; 5 foglie basali; 5 fiori; sepali, oblungi, verde chiaro; petali triangolari di forma allungata, di colore verde; labello intero, convesso, quadrangolare, marrone scuro a bordi rossastri, con una pelosità marginale significativa rossastra, gibbosità poco marcate; macula semplice, a forma di X, bruno-rossastra, circondata da una linea grigiastria; appendice piccola, triangolare, verde giallastra, diretta verso l'alto; campo basale bruno-arancio; cavità stigmatica bruna; pseudo-occhi marroni; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Puglia. Taranto. Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), 396 m s.l.m., 33T 07013 44998.

Holotypus hic designatus: 16.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2013.411A.

Etymologia: ex nomine loci “Buffaloria” ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Etymologia: dal nome della località “Buffaloria” dove è stato scoperto questo ibrido per la prima volta.

Ecologia: sottobosco di querce, macchie e ambienti rocciosi, su substrato calcareo.

Iconografia: ROMOLINI & SOUCHE (2012: 395).

Iconografia: in hoc op.: fig. 67:1.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Puglia (TA).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Taranto. Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), 396 m s.l.m., 33T 07013 44998. 16.IV.2013. Leg. Romieg Soca RS.2013.411B (MPU).

Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (TA). Martina Franca. Buffaloria (Monte Trazzonara), 396 m s.l.m., 33T 07013 44998. 28.IV.2009; 21.IV.2012; 16.IV.2013.

Osservazioni: l'ibrido possiede l'apicolo e i colori del perianzio di *O. parvimaiculata*; i petali, la macula e la pelosità marginale sono più simile a *O. brutia*. Tutti gli altri caratteri, sia morfologici che di colore, sono intermedi fra i due genitori.

10. *Ophrys* × *petruccii* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* (*O. apifera* Huds. × *O. appennina* Romolini & Soca)

Descriptio: planta 46 cm alta; folia basalia: 5; flores: 12; sepala oblonga, roseo rubicunda; petala triangulata, castanea; labellum integrum quadrangulatum convexum, brunneum fuscum, pilis cinctum; macula simplex, labellum quemadmodum colore, viridescencia cincta; labelli appendix magna, triangulata, flavo-viridis; inferiora labelli parte brunnea; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi nigricans; connectivum acuminatum; moles polliniferae luteae. Floret: majo.

Descrizione: pianta alta 46 cm; 5 foglie basali; 12 fiori; sepali oblungi, rosa rossastri; petali triangolari, bruno rossastri; labello intero quadrangolare convesso, bruno scuro,

munito di una pelosità marginale importante; macula semplice, dello stesso colore del resto del labello, cinta di una linea verdastra; appendice importante, triangolare, verde giallastra; campo basale bruno; cavità stigmatica nerastra; pseudo-occhi nerastri; connettivo del ginostemio acuminato; masse polliniche gialle; fioritura maggio.

Terra typica: Italia. Toscana. Firenze. Firenze. Loc. Montorsoli. Via Viuccia, 223 m s.l.m., 32T 06840 48546.

Holotypus hic designatus: 24.V.2013. Coll. Romolini & Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2013.505.

Etymologia: ex nomine Fabrizia Petrucci, italica physica, hybrida dicitur.

Etymologia: in omaggio a Fabrizia Petrucci, biologa, naturalista di Firenze, Toscana (FI), Italia.

Ecologia: prati e oliveti, su substrato calcareo.

Iconografia: GRUPPO NATURALISTICO VALLE DEL MUGNONE (1997: 121); RATINI (2008: 180).

Iconografia: in hoc op.: fig. 67: 2.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Toscana (FI).

Specimina selecta: Italia. Toscana. Firenze. Firenze. Loc. Montorsoli. Via Viuccia, 223 m s.l.m., 24.V.2013. Coll. Rolando Romolini sub Romolini 24/2013 (FI).

Scoperte personali in campo: Italia. Toscana (FI). Fiesole. Via Bargellino. V.1996.

Osservazioni: l'ibrido possiede la forma dei sepali, la macula, la forma del labello e il rostro del ginostemio di *O. apifera*; la dimensione delle gibbosità, i petali e l'apicolo di *O. appennina*. Tutti gli altri caratteri, sia morfologici che di colore, sono intermedi fra i due genitori.

11. *Ophrys* × *capalbioi* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* [*O. tarquinia* P. Delforge × *O. tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G. Camus]

Descriptio: planta 21 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala oblonga, viridi roseo suffuso; petala elongata, flava, marginibus leviter undulatis rubicundisque; labellum integrum, valde convexum, trapezoideum rotundum, brunneum, pilis satis magnis cinctum auratoque; macula simplex, leviter clariore labellum, cum medianium ocellum, viridescencia cincta; labelli appendix parva, triangulata, flavo-viridis; inferiora labelli parte; cava stigmatica brunnea; pseudo-oculi nigricans viridescencia; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 21 cm; 5 foglie basali; 5 fiori; sepali oblungi, verdi soffici di rosa; petali allungati, giallastri, a bordi leggermente ondulati, rosa rossastri; labello intero convesso trapezoidale arrotondato, bruno, munito di una pelosità marginale importante dorata; macula semplice con un ocello centrale, leggermente più chiara che il resto del labello, cinta da una linea verdastra; appendice piccola, triangolare, giallo verdastra; campo basale dello stesso colore del labello; cavità stigmatica bruna; pseudo-occhi nerastri; connettivo del ginostemio ottuso e corto; masse polliniche gialle;

fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Toscana. Grosseto. Capalbio, località Vigna Murata, 138 m s.l.m., 32T 07005 47027.

Holotypus hic designatus: 1.IV.2008. Coll. Romolini & Soca. Leg. in herb. MPU. sub n° RS.2008.407.

Etymologia: ex urbis “Capalbio” ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Etymologia: dal nome del paese di Capalbio, nei pressi del quale l’ibrido è stato osservato per la prima volta.

Ecologia: incolti, oliveti, su substrato calcareo.

Iconografia: SOUCHE (2008: 243).

Iconografia: in hoc op.: fig. 67: 3.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Toscana (GR).

Scoperte personali in campo: Italia. Toscana (GR). Capalbio. località Vigna Murata, 31.III.2011.

Osservazioni: l’ibrido ha piuttosto l’aspetto generale di *O. tenthredinifera*, ma i caratteri morfologici delle parti fiorali e la colorazione del perianzio sono intermedi fra i due genitori; la cavità stigmatica, i petali e la pelosità marginale sono leggermente più vicini a *O. tarquinia*.

12. *Ophrys* ×*cecinae* Romolini & Soca, *hyb. nat. nov.* (*O. passionis* Sennen × *O. tarquinia* P. Delforge)

Descriptio: planta 39 cm alta; folia basalia: 5; flores: 10; sepala oblonga elongata, pallido viridi; petala elongata, marginibus undulatis, viridi brunneo suffuso; labellum integrum valde convexum, elongatum rotundum, ad basin pilosum cinctum, castaneum; macula simplex, duabus guttis, cinerea cincta; labelli appendix minima; inferiora labelli parte castanea; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi nigricans; connectivum acutum, labellum proclive; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta alta 39 cm; 5 foglie basali; 10 fiori; sepali oblungi allungati verde chiaro; petali allungati, a bordi ondulati, verdastri soffusi di bruno alla base; labello intero fortemente convesso, arrotondato allungato, bruno rossastro, più scuro dal centro verso i bordi, con pelosità marginale solamente alla base; macula semplice formata da due macchie, blu nerastre, cinta da una linea grigiastra; appendice minuscola in una profonda incisura; campo basale bruno rossastro; cavità stigmatica nerastra; pseudoocchi nerastrati; connettivo del ginostemio leggermente acuminato, formante un angolo acuto col labello; masse polliniche gialle; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Toscana. Pisa. Volterra. Piano di Cecina, 79 m s.l.m., 32T 06499 47996.

Holotypus hic designatus: 12.IV.2008. Coll. Rolando Romolini. Leg. in herb. FI. sub n° Romolini 36/09.

Etymologia: ex nomine loci “Piano di Cecina” ubi reperta, hybrida nominatur.

Etymologia: dal nome del luogo “Piano di Cecina” dove questo ibrido è stato scoperto.

Ecologia: sottobosco di querce, incolti alberati nel vecchio letto del fiume, su substrato calcareo.

Iconografia: SOUCHE (2008: 133).

Iconografia: in hoc op.: fig. 68: 1.

Distribuzione geografica in Italia (obs. pers.): Lazio (VT), Toscana (PI).

Specimina selecta: Italia. Lazio (VT). Manciano. Pelagone. *Quercus*, pelouse bord de route, 217 m s.l.m., 11.IV.1999. Leg. Romieg Soca RS.1999.403A, RS.1999.403B, RS.1999.403C (MPU).

Scoperte personali in campo: Italia. Toscana (PI). Volterra. Piano di Cecina, 79 m s.l.m., 32T 06499 47996. 2.IV.2008.

Osservazioni: il limite di provincia attuale passa dov'era il vecchio letto del fiume, dunque leggermente più a sud del letto attuale; le piante crescono a sud del fiume e quindi nel comune di Volterra e non in quello di Pomarance. L'ibrido possiede le dimensioni delle parti fiorali di *O. tarquinia*, e la forma del labello, gli pseudococchi di *O. passionis*; tutti gli altri caratteri sono intermedi fra i due genitori.

13. Allegato

Nota a proposito della nomenclatura del binomio *Ophrys sipontensis*.

Nel nostro ultimo lavoro (ROMOLINI & SOUCHE 2012: 402-403) abbiamo interpretato l'articolo 37.4 del codice di Vienna¹ (MCNEILL et al. 2006) e l'art. 40.4 dell'ICN Melbourne² (MCNEILL et al. 2012) con la stessa idea dell'articolo 37.4 del codice di Saint-Louis 2000³ (GREUTER et al. 2000): il tipo di un nome può essere un'illustrazione effettivamente pubblicata se ci sono delle difficoltà tecniche della conservazione. Stimavamo che nessuna difficoltà tecnica avrebbe potuto impedire a Gumprecht nel 1967 di raccogliere un tipo.

O. Danesch & E. Danesch (in GREILHUBER & EHRENDORFER 1975: 132, nota di basso di pagina 1) hanno designato un tipo (fotografia di un fiore in Gumprecht, Die Orchidee 18: 61. 1967 - non sufficiente fino al 2006 per adempiere il codice). BAUMANN & LORENZ (2013) raccomandano di accettare la designazione del tipo per i Danesch come valido, non solo, ma espongono le conseguenze nomenclaturali del cambiamento dell'art. 37.4 nel codice Vienna 2006.

Per questo fatto la nomenclatura corretta è:

***Ophrys sipontensis* (Gumprecht) O. Danesch & E. Danesch in J. Greilhuber & F. Ehrendorfer, Plant Syst. Evol. 124: 132, nota infra paginae 1. 1975.**

Bas.: *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *sipontensis* Gumprecht, Die Orchidee 18: 60-62. 1967 (descriptio) in O. Danesch & E. Danesch in J. Greilhuber & F. Ehrendorfer, Plant Syst. Evol. 124: 132, nota infra paginae 1. 1975 (design. typi).

Holotypus: Gargano, Lido di Siponto, Kalksteinbruch, icon floris in Gumprecht, Die Orchidee 18: 61, icon infra sinister. [O. Danesch & E. Danesch in J. Greilhuber & F.

Ehrendorfer, *Plant Syst. Evol.* 124: 132, nota infra paginae 1. 1975].

Synonyma:

Ophrys sphegodes Mill. subsp. *sipontensis* Gumprecht, *Die Orchidee* 18: 60-62. 1967 («*sphecodes*») nom inval. (design. typi omitta).

Ophrys sipontensis (Gumprecht) O. Danesch & E. Danesch. *Orchid. Eur. Ophrys Hybr.*: 43. 1972, nom. inval. (cit. basionymi et design. typi omitta).

Ophrys sphegodes Mill. subsp. *garganica* E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch var. *sipontensis* (Gumprecht) Fenaroli, *Webbia* 29: 281. 1974, nom. inval. (bas. inval.).

Ophrys garganica E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch subsp. *sipontensis* (Gumprecht) Del Prete, *Webbia* 37: 251. 1984, nom. inval. (bas. inval.).

= *Ophrys sipontensis* R. Lorenz & Gembardt, *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württemberg* 19(3): 472 (1987). nom. illeg. (homonym).

= *Ophrys garganica* E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch subsp. *sipontensis* (R. Lorenz & Gembardt) Kreutz, *Kompend. Eur. Orchid.* 97. 2004, comb. inval. (cit. bas. non rite).

= *Ophrys sphegodes* Mill. subsp. *sipontensis* (R. Lorenz & Gembardt) H.A. Pedersen & Faurh., *J. Eur. Orch.* 37(2): 289. 2005, comb. inval. (cit. bas. non rite).

NOTE

¹ICBN Vienna 2006, Art. 37.4. For the purpose of this Article, the type of a name of a new species or infraspecific taxon (fossils excepted: see Art. 8.5) may be an illustration prior to 1 January 2007, on or after which date, the type must be a specimen (except as provided in Art. 37.5).

²ICN Melbourne 2012, Art. 40.4 For the purpose of Art. 40, the type of a name of a new species or infraspecific taxon (fossils excepted: see Art. 8.5) may be an illustration prior to 1 January 2007; on or after that date, the type must be a specimen (except as provided in Art. 40.5).

³ICBN Saint-Louis 2000, Art. 37.4. For the purpose of this Article, the type of a name of a new species or infraspecific taxon (fossils excepted: see Art. 8.5) may be an illustration if, and only if, it is impossible to preserve a specimen.

Ringraziamenti:

Bruno Ballerini, Francesca Romana Brunamonte, Vincenzo Catini, Nicola Di Novella, Luciano Filippi, François Jacquet, Roberto Gennaio, Ugo Imprescia, Matteo Perilli, Giampaolo Picone e Giuseppe Recchia che ci hanno accompagnato durante le nostre ricerche. Annie e Hubert Nivière che ci hanno incitato a visitare il Monte Trazzonara e Teodoro Dura che ci ha indicato il Bosco di Coturi. E infine Giuliano Pacifico e Fabrizia Petrucci per la rilettura critica del manoscritto.

BIBLIOGRAFIA

- BAUMANN H. & LORENZ R., 2013: Anmerkungen zu einigen retroaktiven Regeländerungen des Internationalen Codes der botanischen Nomenklatur. – *J. Eur. Orch.* 45 (1): 139-153.
- DANESCH O. & E. DANESCH, 1972: *Orchideen Europas. Ophrys-Hybriden*. Hallwag Verlag, Bern & Stuttgart. 268 pp.
- DEL PRETE C., 1984: The genus *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) in Italy: Check-list of the species, subspecies and

- hybrids. (Contributions to the knowledge of the Italian *Orchidaceae* XII). – *Webbia* 37(2): 249-257.
- FENAROLI L., 1974: *Florae garganicae prodromus. Pars altera.* – *Webbia* 29(1): 123-301.
- GREILHUBER J. & F. EHRENDORFER, 1975: Chromosome numbers and evolution in *Ophrys* (*Orchidaceae*). – *Pl. Syst. Evol.* 124(2): 125-138.
- GREUTER W., MCNEILL J., BARRIE F.R., BURDET H.M., DEMOULIN V., FILGUERIAS T.S., NICOLSON D.H., SILVA P.C., SKOG J.E., TREHANE P., TURLAND N.J. & HAWKSWORTH D.L. (editors & compilers), 2000: *International Code of Botanical Nomenclature (Saint Louis Code)*. Adopted by the Sixteenth International Botanical Congress, Saint Louis, Missouri, July-August 1999. – *Regnum Vegetabile* 138, 474 pp.
- GRUPPO NATURALISTICO VALLE DEL MUGNONE, 1997: *Orchidee spontanee del territorio fiesolano*. Edizioni Polistampa, Firenze. 133 pp.
- GUMPRECHT R., 1967: *Ophrys sphegodes sipontensis*. – *Die Orchidee* 18(2): 60-63.
- KAJAN E., 1987: *Orchideenfunde auf dem italienischen Festland und auf Sizilien.* – *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid.* 4 (1): 131-144.
- KREUTZ C. A. J., 2004: *Kompendium der Europäischen Orchideen*. Kreuzt Publishers. 240 pp.
- LORENZ R. & GEMBARDT C., 1987: *Die Orchideenflora des Gargano (Italien) - Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt «Kartierung der mediterranen Orchideen».* – *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 19(3): 385-756.
- MCNEILL J., BARRIE F.R., BUCK W.R., DEMOULIN V., GREUTER W., HAWKSWORTH D.L., HERENDEEN P.S., KNAPP S., MARHOLD K., PRADO J.P., PRUD'HOMME VAN REINE W.F., SMITH G.F., WIERSEMA J. & TURLAND N. (eds. & comps.) 2012: *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code)*. Adopted by the Eighteenth International Botanical Congress, Melbourne, Australia, July 2011. *Regnum Vegetabile* 154, 208 pp. Koeltz Scientific Books, Königstein.
- MCNEILL J., BARRIE F.R., BURDET H.M., DEMOULIN V., HAWKSWORTH D.L., MARHOLD K., NICOLSON D.H., PRADO J.P., SILVA P.C., SKOG J.E., WIERSEMA J. & TURLAND N.J. 2006: *International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code)*. Adopted by the Seventeenth International Botanical Congress, Vienna, Austria, July 2005. *Regnum Vegetabile* 146, 568 pp. Gantner Verlag, Ruggell, Liechtenstein.
- PEDERSEN H. Æ. & N. FAURHOLDT, 2005: Two new combinations in *Ophrys* (*Orchidaceae*). – *J. Eur. Orch.* 37(2): 287-290.
- RATINI P. (2008): *Orchidee regine dei fiori - Guida alle specie spontanee in Umbria*. Club Alpino Italiano, Sezione di Spoleto (PG). 189 pp.
- ROMOLINI R. & SOUCHE R., 2012: *Ophrys d'Italia*. Éditions Sococor. 576 pp.
- ROSSINI A. & QUITADAMO G., 2000: Checklist delle *Orchidaceae* del Gargano. – *GIROS Notizie* 14: 8-15.
- SOCA R., 1996: *Hybrides d'Ophrys*. – *Rhône-Alpes Orchidées* 20: 13-14.
- SOUCHE R., 2008: *Hybrides d'Ophrys du bassin méditerranéen occidental*. Éditions Sococor. 288 pp.

PARTE ICONOGRAFICA

I nuovi ibridi sono rappresentati dalle foto nelle pagine successive nella colonna centrale, mentre nelle colonne laterali sono raffigurate le specie parentali.

pagina 65, foto 1:

Ophrys × *dinovellae* (*O. incubacea* × *O. sipontensis*). Italia. Campania (SA). Teggiano. 18.IV.2011.

pagina 65, foto 2:

Ophrys × *capracottae* (*O. brutia* × *O. dinarica*). Italia. Abruzzo (AQ). Roccaraso. 25.V.2011.

pagina 65, foto 3:

Ophrys × *calchasii* (*O. corsica* × *O. sicula*). Italia. Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. 25.IV.2013.

pagina 66, foto 1:

Ophrys × *perillii* (*O. romolinii* × *O. sipontensis*). Italia. Puglia (FG). Manfredonia. 23.IV.2013.

pagina 66, foto 2:

Ophrys × *trazzonarae* (*O. apulica* × *O. brutia*). Italia. Puglia (TA). Martina Franca. 15.IV.2011.

pagina 66, foto 3:

Ophrys × *coturii* (*O. apulica* × *O. passionis*). Italia. Puglia (LE). Ugento. 12.IV.2013.

pagina 67, foto 1:

Ophrys × *buffaloriae* (*O. brutia* × *O. parvimaclata*). Italia. Puglia (TA). Martina Franca. 16.IV.2013.

pagina 67, foto 2:

Ophrys × *petruccii* (*O. apifera* × *O. appennina*). Italia. Toscana (FI). Firenze. 24.V.2013.

pagina 67, foto 3:

Ophrys × *capalbioi* (*O. tarquinia* × *O. tenthredinifera neglecta*). Italia. Toscana (GR). Capalbio. 1.IV.2008.

pagina 68, foto 1:

Ophrys × *cecinae* (*O. passionis* × *O. tarquinia*). Italia. Toscana (PI). Volterra. 2.IV.2008.

pagina 68, foto 2:

Ophrys × *dinovellae* (*O. incubacea* × *O. sipontensis*). Italia. Campania (SA). Teggiano. 18.IV.2011.

pagina 68, foto 3:

Ophrys × *perillii* (*O. romolinii* × *O. sipontensis*). Italia. Puglia (FG). Manfredonia. 24.IV.2009.

